

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И ПРИЕМОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП)

Н. Негматова ¹

Аннотация:

Статья рассматривает значимость игровых технологий в обучении русскому языку как иностранному. Основное внимание уделяется дидактическим функциям игры в развитии коммуникативной компетенции. Обсуждаются условия применения игровых технологий, а также представлена схема их внедрения в учебный процесс по русскому языку как иностранному. В статье делается вывод, что использование игры способствует улучшению образовательного процесса и его результатов.

Ключевые слова: игра, игровые технологии, лингводидактика, лингводидактическое средство.

Методика преподавания русского языка как иностранного на современном этапе продолжает активно развиваться, создаются эффективные системы обучения, с использованием различных подходов и приемов, совершенствуются средства и формы презентации лексико-грамматического материала, обновляются и дополняются различные форматы учебных материалов и пр. В комплексе, существующие на данный момент системы обучения формируют умения и навыки учащихся в устной и письменной речи. [4] В методике обучения русскому языку как иностранному всегда подчеркивалась его тесная связь с развитием и воспитанием учащихся. В дидактике имеется разнообразие методов, направленных на развитие коммуникативной и лингвокультурной компетенции у обучающихся, обучающихся в национальных группах. Основной целью изучения русского языка как иностранного является не изучение его языковой системы, а развитие навыков общения на этом языке.

Игровые технологии способствуют достижению этих целей. Результаты исследования показывают, что регулярное использование игровых технологий в процессе изучения русского языка как иностранного помогает добиваться прочного усвоения языкового и речевого материала при возникновении дефицита учебного времени; при этом обеспечивается разнообразие видов учебной деятельности и форм общения. Появляется возможность разгрузить произвольную память обучающихся за счёт перевода учебной информации на произвольный режим тренировки, в оптимальные сроки вырабатывать у учащихся темп речи, близкий к среднему темпу речи носителей языка. Игровые технологии значительно увеличивают объём проработанного на занятии грамматического и лексического материала, интенсифицируют его усваивание, повышают качество образовательного процесса, помогают сформировать навыки и умения адекватных коммуникативных действий в социально значимых ситуациях речевого общения с использованием лингвистических и культурологических знаний [1].

Лингвистическая игра является важной частью учебного процесса, которая может незаметно вовлечь обучающегося в учебную деятельность, развить его способности, превращая его в мыслящую и творческую личность, а также помочь освоить основные лингвистические понятия и способствовать их усвоению и запоминанию.

Ученые по-разному определяют понятие лингвистической игры. Н.Д. Голев в своей статье «Языковая игра как лингводидактический принцип» трактует языковую игру как собственно языковой феномен, т. е. особое состояние языка, в котором актуализируются его асимметрические особенности. Ее применение в дидактических целях вызвано тем условием, что в таком состоянии принципы устройства и функционирования языка, невидимые при повседневном употреблении языка, как бы открываются ученику. [2]

Лингвистические игры выполняют важные функции:

1. Введение новой темы и повторение старой происходит за счет использования игровой формы, что способствует легкому запоминанию информации и развитию умения применять ее;
2. На занятиях русского языка игры способствуют развитию языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций;
3. Также использование лингвистической игры позволяет сделать обучение русскому языку привлекательным и интересным, облегчает учебный процесс, делая его ближе и увлекательнее. Для нас

¹ Негматова Навруза Нодировна, докторант Самаркандского государственного университета имени Шарафа Рашидова

это было особенно важно во время преподавания раздела морфологии, так как данный раздел при неправильном подходе к преподаванию может оказаться одним из трудных и неинтересных для изучения.

В ходе практики мы применяли различные лингвистические игры. На уроках русского языка и внеаудиторных мероприятиях мы интегрировали в педагогический процесс следующие игры:

1. Толкование слов: наука, портной, самовар, мастерить, ученый. Данная игра использовалась в качестве актуализации знаний. Проведение данного упражнения на протяжении нескольких занятий помогает студентам освоить грамматический строй речи и пополнить свой лексический запас.

2. Подбор к одному слову родственных слов. Например, от глаголов движения ходить, идти, гулять нужно образовать все виды глагольных форм. Такие игры развивают аналитическую деятельность, помогают воспитать умственные способности обучающегося.

3. Использование поговорок, пословиц и различных фрагментов из текста, которые учащиеся знают, могут угадывать автора текста или пытаться объяснить значение пословицы. Такая игра не только формирует интерес к материалу занятия, но и имеет связь с фольклором, литературой, развивают культуроведческую компетенцию. Например, пословица по теме «Краткие и полные причастия»: В чужом глазу сучок виден, а в своем и бревна не замечаем (Виденный – виден).

4. Решение кроссвордов. Работа над кроссвордом помогает проверить знания обучающихся, закрепить их умения и навыки, активизировать познавательную деятельность, расширить кругозор, закрепить в памяти термины, развить интеллект. Кроссворд можно использовать на различных этапах занятия: при актуализации знаний, повторении, закреплении, при фронтальной и индивидуальной работе, при работе в парах, в группах.

5. Викторины, где обучающиеся быстро размышляют и отвечают на вопросы: Сколько букв в русском языке? Сколько частей речи в русском языке? На какие вопросы отвечает глагол? и т.п.

В процессе таких игр появляется здоровое соперничество с другими обучающимися, которое увлекает их и делает их деятельность более интересной и эмоционально насыщенной, что в итоге повышает эффективность учебно-воспитательного процесса и позволяет достичь более продуктивных результатов.

Таким образом, лингвистические игры помогут создать благоприятные условия для обучения современным студентам. Они могут как актуализировать знания, так и развивать новые навыки в игровой форме, облегчая тем самым обучение студентам национальных групп.

Внедряя игры в педагогический процесс отнюдь не так просто, как кажется на первый взгляд, но игра была и остается важным методом обучения.

Список использованной литературы:

[1]. Батраева О.М. Игровые технологии как средство активизации учебного процесса при формировании коммуникативной и социокультурной компетенций / О.М. Батраева // Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012. - С. 311-314.

[2]. Голев Н.Д. Языковая игра как лингводидактический принцип // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 5 (260). С. 27-33.

[3]. Кобзева Д.В. Лингвистические игры на уроках русского языка в аспекте морфологии // Наука в мегаполисе. 2020. №2(18) Исследования молодых учёных.

[4]. Марупова Д.Д. Теория и практика применения аудиолингвального метода в высшей школе/ Марупова Д.Д. //International Conference humanistic role of language and literature in the contemporary globalization: материалы междунар. науч. конф. (г.Самарканд,апрель 2024г.) – С..92-95.

[5]. Остякова Г.А. Психологические аспекты игровых методов обучения в преподавании иностранных языков // Вестн. Тюменского гос. Университета. 2010. № 6. С. 216-223.

[6]. Чернышенко О.В. Игровые технологии как лингводидактическое средство при обучении русскому языку как иностранному// Казанский педагогический журнал, №6, 2016